

ЯНГИ ТУЗИЛИШДАГИ ПАЛЬТОБОП ЛАСТИК ТРИКОТАЖ ТЎҚИМАЛАРИНИНГ ФИЗИК-МЕХАНИК ХУСУСИЯТЛАРИ

ТАҲЛИЛИ

М.М.Сагдиев

докторант

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

М.М.Муқимов

т.ф.д.профессор

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

Н.М.Мусаев

доцент

Тошкент тўқимачилик ва енгил саноат институти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15826425>

В статье представлены результаты исследования физико-механических свойств нового вида ластичного трикотажа для пальтовых групп изполиакрилонитрильной пряжи, которые были разработаны для расширения ассортимента трикотажных полотен.

The article presents the results of a study of the physical and mechanical properties of a new type of elastic knitwear for coat groups made of polyacrylonitrile yarn, which were developed to expand the range of knitted fabrics.

Bu maqolada trikotaj matolarini assortimentini kengaytirish uchun poliakrilnitril ipidan yangi paltobop lastik trikotaj to'qimalarining fizik-mexanik xususiyatlari keltirilgan.

Тўқимачилик саноатининг бошқарувини кластер тизимига ўтказилиши, маҳаллий ҳом ашёларни чуқур қайта ишлаш, янги техника ва технологиялардан тўғри фойдаланиш, ҳом ашё сарфини тежаш каби бир қанча омиллар бунга асосий сабаб бўлди. Ушбу омиллар албатта тўқимачилик саноатида янги тўқима турларини яратиш, ассортимент турларини кенгайтириш, мавсумга мос кийим-кечаклар билан таъминлаш каби устувор вазифаларни соҳа олдига муаммо этиб қўяди.

Бунинг учун албатта юқори сифат кўрсаткичларига эга, ҳом ашё сарфи кам бўлган трикотаж тўқималарини ишлаб чиқаришга бўлган эҳтиёжни юзага келтиради.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг ҳом ашё таркиби 56x3tex полиакрилонитрил ипидан ташкил топган 4 та варианты ишлаб чиқарилди [1,2] ва трикотаж тўқималарининг физик-механик кўрсаткичлари "KOR-UZ" технопарки қошидаги синов лабораториясида мавжуд синов асбоблари ёрдамида стандартда

келтирилган услублар бўйича тажрибадан ўтказилди, олинган натижалар 1-жадвалда келтирилди.

Тўқимачилик матоларининг физик хусусиятларига гигроскопиклик, ҳаво ва буғ ўтказувчанлик, чанг ютувчанлик, электрланувчанлик, оптик ва иссиқни сақлаш хусусиятлари киради. Физик хусусиятлар қуйидаги гуруҳларга бўлинади: матоларнинг шимиш хусусиятлари; матоларнинг ҳаво, сув, буғ ва ҳоказоларни ўтказиш хусусиятлари; матоларнинг турли ҳароратларга таъсир хусусиятлари; матоларнинг оптик хоссалари; матоларнинг электрланувчанлиги [3].

1-жадвал.

Янги тузилишли пальтобоп ластик трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятлари

Кўрсаткичлар		Вариантлар				
		I	II	III	IV	
Иплар тури ва чизиқли зичлиги, текс		ПАН 56 tex x 3, 100%				
Трикотажнинг юза зичлиги $M_s, g/m^2$		804,7	1085	1098	1442	
Қалинлиги T, mm		3,6	4,3	4,9	5,6	
Ҳажмий зичлиги $\delta, mg/cm^3$		223,5	252,3	224,1	257,5	
Ҳаво ўтказувчанлик $B, cm^3/cm^2 \cdot сек$		29,9	26,6	22,4	20,1	
Ишқаланишга чидамлик $I, минг айл.$		40,1	43,5	48,5	60,3	
Узилиш кучи P, H	бўйи бўйича	755	776	805	998	
	эни бўйича	517	1150	1345	1756	
Узилишдаги узайиш $L, \%$	бўйи бўйича	39	32	30	18	
	эни бўйича	110	73	68	45	
бН да чўзилиш, %		эни бўйича	20	17	13	11
Қайтмас деформация $\epsilon_n, \%$	бўйи бўйича	10	8	6	5	
	эни бўйича	9	7	6	4	
Қайтар деформация $\epsilon_o, \%$	бўйи бўйича	90	92	94	95	
	эни бўйича	91	93	94	94	
Киришиш $K, \%$	бўйи бўйича	0	0	0	-1	
	эни бўйича	1	0	-1	-2	
Пиллинганиш, $P, донa$		5	3	2	3	
Иссиқлик ўтишига кўрсатиладиган қаршилик $R, \%$		48,6	56,3	58,4	62,9	

Тадқиқотлар давомида намуналарининг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари тадқиқ этилди. Тўқима тузилиши ва раппортдпги қаторлар

сонинг кўплиги, шунингдек кимёвий ПАН ҳом ашёсидан фойдаланилгани ҳисобига трикотаж тўқималарининг барча вариантларида ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари жуда юқори қийматларни ташкил этди.

Трикотаж матоларининг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари 40,1 минг айлана циклдан 60,3 минг айлана циклгача оралиқда ўзгарди. Ишқаланишга чидамлик кўрсаткичи бўйича энг катта қиймат IV-вариант ластик имитацияли пальтобоп трикотаж тўқимасида кузатилиб, 60,1 минг айлана циклни ташкил қилди. Бу эса, I вариантнинг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичи 40,1 минг айлана циклдан 50,1%га кўпдир. Шунингдек, энг кичик ишқаланишга чидамлик кўрсаткичи I вариантда кузатилиб, 40,1 минг айлана циклни ташкил этган бўлса, бу қиймат мос равишда қолган II ва III вариантларга нисбатан ҳам 7,8% ва 17,3%га камдир (1-расм).

1-расм. Янги тузилишли пальтобоп трикотаж тўқималарининг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари.

Пальтобоп трикотаж тўқималарининг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари таҳлилдан маълум бўлдики, бунда тўқима таркибида кимёвий ҳом ашёлардан фойдаланиш, тўқима рапортда қаторлар сонини ортиши ва игналарни ластик усулида жойлаштирилиши ҳисобига тўқималарнинг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари ҳам мос равишда ортиб бориши аниқланди. Барча вариантларнинг ишқаланишга чидамлик кўрсаткичлари гост 16483-2023 “Устки маҳсулотлар учун трикотаж матолари”. Ишқаланишга чидамлик меъёри. [4] давлатлараро стандартларида келтирилган меъёрларга мослиги, шунингдек оддий ва мустаҳкам гуруҳларга тўғри келиши маълум бўлди.

Пальтобоп трикотаж тўқималарини физик-механик хусусиятлари тадқиқот натижалари таҳлилдан маълум бўлдики, бунда олиш усули ва тузилишида қаторлар сонини тўқима рапортга қўшилиши, кимёвий ҳом ашёдан фойдаланилиши ва қаторлар орасини ҳалқалар билан тўлдирилиши ҳисобига трикотажни сифат кўрсаткичларини яхшилашга эришилди

Адабиётлар

1. Сагдиев М., Мукимов М., Мусаева М., “Янги турдаги пальтобоп трикотаж тўқималарининг физик-механик хусусиятлари тадқиқи”, Экономика и социум №4 2024 С. 1062-1065.
2. Rong Liu, Terence T. Lao, S.X. Wang. Impact of Weft Laid-in Structural Knitting Design on Fabric Tension Behavior and Interfacial Pressure Performance of Circular Knits. Journal of Engineered Fibers and Fabrics. Volume 8, Issue 4 – 2013. –р. 96-107.
3. Мусаев Н.М., Мирусманов Б.Ф., Каримов С., Мукимов М.М. Комплексная оценка качества новых структур рисунчатого трикотажа. // XXIII международная научно-практическая конференция. «Advances in science and technology» Москва, 15-сентябр. 2019. -С. 57-58.
4. Musayeva M.M., Gulyayeva G.H., Mukimov M.M., Sagdiyev M.M. Form-stable fleecy – inlay knitwear. // International scientific-online conference – Washington. 2021. Part-10, page 61.

